

VOCABULARIO NONUYA

(CLASE LING. MAKRO-WITOTO)

ordenador con los materiales de las encuestas (1 y 2) del P. Javier de BARCELONA y algunos vocablos del P. Luis Beltrán de GARZON (G)

Por Fray Manuel M^a de MATARO

O.F.M.Cap., Socio del "CILEAC"

agua, núsúbe¹ (1)

amarrar: quiéu¹ ha amarrado² el churuco³

né^ojo¹ jémmu² keöve³ (2)

amigo: cf) partir y enfermar (2)

andar:

él anda, hi^yé bö^otino^oöte (2)

él anduvo, hi^ye bö^otue tino^oötanare (2)

aqué^l, dusúnöre ~~(1)XXXXXX~~ (1 y 2)

árbol, aména (1)

arco, ca^sá^oj (1)

ayer, cf) enfermar, partir, venir

bajar,

él baja, hi^ye kemáy^yay (2)

él bajó, hi^ye bö^ofue kemáy^ydáne

beber, onótöte (1)

él bebe, hi^ye jinó-törre

él bebió, hi^ye bö^ofue jinó^{tot}tánare

blanca, mómmy hotté^ye¹ (2)

blanco, hotté^y(ⁱ/_e) (1)

boca, höfue (2)

brazo, hónná (2)

brujo, am-mé (2)

cabellos, hofóöo (2)

cabeza, höfóöj (2), hofóöo (1)

caimán, jokkomö (1)

capitán, tö^oe (2),

cf) cazar, preparar, mandar

canoa, küéttó (1)

cf) querer

casa, fó^o (1), Cf) pertenecer

casabe, jottosj (1)

casarse, jimittöte (2)

él tomó mujer (se casó), hitjéymittó^{te}
 sazar:
 los hijos¹ del capitán² estuvieron sazan-
 do durante dos⁴ días³
tóe² ttióko okká jitté tiatti⁴ minnáma⁴
tuñá³ (2)
 colorado, roteze^{vi} (1)
 comer, hótkúttetde (1)
 él come, hije itkúye
 él comió, hije bo^ofue itkútanáre (2)
 comida, cf. preperar
 cuales, cf. muchachos
 churuco, cf. amarrar
 danta, máyno (1)
 dar a luz;
 ella dió a luz, jakkyénno jitdufymi (2)
 decir:
 él dice, hije hitjítse
 él dijo, hije bo^ofue hitjattanare (2)
 dedos, honnóbbe (2)
 degollar:
~~por qué¹ habéis degollado al marrano⁴?~~ (2)
 por qué¹ habéis degollado al marrano⁴? (2)
l^{mi}asani hoé⁴ kiio^eje móo (vosotros) útji?
 despertarse:
 él se despierta, hije jikkáttitji
 él se despertó, hije bo^ofuykkáttitji (2)

diente, hototiro (1),
 dientes, hot-tiro = hotti (2)
 dormir:
 él duerme, hije jinnóte (2)
 él durmió, hije bo^ofre jinnotji (2)
 él, hitjé (1), hije (2)
 ellos, daám^ä (1 - 2)
 enfermar:
 ayer mi² amigo³ enfermó y⁴ se fué (2)
boofue¹ hotsofueime² hitdütama³
jidaánitji⁴
 cf. partir
 entrar:
 él entra, hije r^oitjáy (2)
 él entró, hije bo^ofue fo^oitdáne (1)
 envejecer:
 yo envejecí, hoé jikkiétá = yo viejo,
jikkiéterohoe = yo ya soy viejo (2)
 espaldas, hotoótbuige (2)
 este, de^eenmüre (1 - 2)
 estrella, tods^o (1)
 flecha, kótsdá^a (1)
 fuego, tóbsba^o (1)
 fuertes, cf. muchachos

gallo, ataba (G)

gallina, ximóruni (G)

gente (de indio), homokóttfotte (1-2)

grande, hásará (1)

guacamaya, k^ei óma^e (1)

hacer:

qué hace? neobači (G)

hacha, fúētste (1)

hay enfermo?, xenifuyai (G)

hermana, jitmittono (2)

hermano, jitóma (2)

hija, jitttioko mómmuy (2)

cf. preparar

hijo, jittioko (2)

cf. cazar

hombre, (en general) mokkáje (1-2)

indio, homoko (1-2)

blanco, mattikémá (1)

varón (an. macho), ókka (2-2)

ir: si va, hiye bo^ojtiyáy (2)

si fué, hiye bo^ofuydánitji (2)

dónde va?, noni o bai (0)

lengua, luna y maíz.. (véase en la pág. si uiente)

mamá, jiyúño (2)

mandar:

el ¹capitán ²manda que los hombres del pueblo

se reúnan, ¹tóe ²tóttiy náemobuy (que la

gente) bímobuy (vengan todos juntos)

mano, honnása (1), h'nná (2)

mañana: cf. marchar, venir

marchar:

dos¹ hombres² marcharán³ mañana⁴, minnáma¹

omoko² monáni⁴ Vásoy³ (1)

dos¹ mujeres² marcharán³ con⁴ ellos⁵(él),

minakkiené¹ mómmuy² itjétea⁵⁻⁴ jáoy³ (1)

dos¹ hombres² marcharán³ mañana⁴, minnáma¹

homoko² monáni⁴ Vásoy³ (2)

dos¹ mujeres² marcharán³ con ellos⁴,

minnakiéno¹ mómmuy² itjétea⁴ jáoy³ (2)

marañón (anacardium occidentale), cf. piñas (2)

marrano, cf. degollar, matar

matar:

nosotros no hemos matado el marrano, só^obue(otr)

dahomoko (indio) jini (no) útjio (he matado)

kifóje (marrano) (2)

mono, héano (1)

Adiós = me voy : hebáy (1)

él se va, hóbáy hiye (1)

lengua, onó^ofue (1), honnó^ofue (2)

luna, fatzúm^o (1)

maíz, tetábáy^o (1)

continua :
mamé (véase en la pág. anterior)
6

morir;
él murió, hi^vje jf-dúút^vji (2)

muchachos:
cuales² son¹ los muchachos³ más fuertes⁴,
no² ~~xxx~~ dajónare³ buetnáry⁴ (2)

mujer, mómmuí (1), mómmúy (2)

" india, mómmuí (1), mómmúy (2)

" blanca, mómmuí hottéj^v(é) (1)
mómmúy hottéj^ve¹ (2)

" (fea), xikeno (G)

cf. marchar, venir

nacer:
él nació, hi^vje jinnáka (2)

nariz, hotte^ofo (2)

negro, hüttire (1)

niña, jittióko mómmúy (2)

" gorda, fui yonar (G)

niño, jonnáye (2)

" negro, xibire xonar (G)

nosotros, tó^o (1-2) cf. matar, venir, vivir

oír:
él oye, hit^vje te^oja^{ár} (2)

él oyó, hit^vje bo^ofue te^o-jár^o (2)

ojo, ojút^vja (1), hojut^vja (2)

oler:
él huele, hi^vje zinnéöne (2)

él olió, hi^vje bo^ofue zinéöre (2)

olla, nojósy (1)

oreja, hottónáfo (1), hottónófo (2)

otros:
otros ayer vienen, totsifi bo^ofue
daáni (2)

pájaro, kofofá (1)

papá, jimmó (2)

partir:
mi amigo¹ que partió² ayer³ estaba enfermo⁴
bo^ofue¹ hotsofueime² hitdútana³
jidaánit^vji⁴ (2)

cf. querer

pecho, hbb^oétta (2)

pequeño, búyajé (1)

pertenecer:
a quien pertenece esta casa, nõ fó^otare

(casa = fó^o)

perro, höttó

pescado, ~~xxxx~~ (x)ööre (1)

pié, hokkóte (2), hokkótza (1)

piedra, taísa^e (1)

pierna, hot'dá^abbá (2)

piñas:
las piñas¹ uvas² y marañón³ son malas⁴
sottya¹ jotsóba² ánae³ o ánni⁴ (2)

por qué, cf. degollar

preparar,
la hija¹ del capitán² ha preparado³
la comida⁴, töe² ttiokomómmuy¹

dá bo (ligero) kutcay^v o máka³ (2)

pueblo, cf. mandar (2)

querer:
yo quiero que la canoa¹ parta, (2)
obbáro^o (se va=vayase) küsttó¹ ótsa

quien?, né^osró (1-2)
cf. amarrar, pertenecer

reunirse, cf. mandar

salir:
él sale, hije jo^onijay (2)

él salió, hije bo^ofue jo^onitdáne (2)

serpiente, no^ojákko (1)

sol, múhñá (1)

subir:
él sube ~~XXX~~ hije amó^oba (2)

él subió, hije bo^ofue amóydánitji (2)

tabaco, hokkóna (1)

tia, jitnéme (2)

tierra, nók kyá (1)

tigre, cf. comer

tio, jityáma (2)

todos, nae^ve (1-2), ~~XXX~~

tomar, el toma (coje) hiye Votséenba (2)

él tomó(cojió) hije bo^ofue Xi obanáre (2)

tú, o^oe (1-2)

uvas, cf. piñas

venir:
él viene, hije bo^otti^vji (2)

él vino, hije bo^ofuy danitji (2)

un¹ hombre² vino³ ayer⁴, di dáma¹ homó^oko²
bo^ofue⁴ da^anét^(v)(ci)³ (2)

una¹ mujer² vino³ esta⁴ mañana⁵, didakkien¹
mómmui² hüttire⁴⁻⁵ da^ane^(v)(ci)³ (1)

venga¹ mañana², monáni² obu^vxi¹, ~~(XXX)~~
(hoy, bo^ottiya) (1)

Ayer nosotros viene, bo^ofue tó^o jó dádnitji

otros ayer vienen, totsfíni bo^ofue dáfni (2)

de dónde viene?, noníña óbsi (a)

ver:

él ve, hi^vje i^vjár (2)

él vió (ayer), hi^vje bó^ofue i^vjana (2)

vieja, jikkiéno (2)

viejo, jikkiétä (2)

vientre, homúñejje (2)

vivir;

nosotros vivimos ahora,

duúñitó^o j^biñi (2)

nosotros vivimos ayer (yo ayer vive)

bófue jikkó buiñi (2)

vosotros, mó^o (1-2)

yo, h^oé (1-2)
